

English version below

Conjunto mural de San Baudelio de Berlanga. Casillas de Berlanga (Soria)

Nº inventario: 57 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://www.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura mural](#)

Siglo: primera mitad del s.XII

Contexto cultural / Estilo: Medieval. Romanesque

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [Fresco](#)

Historia del objeto

Véase el destino de los fragmentos de este conjunto mural que se hallan fuera de España: [La última cena](#) y [Las santas mujeres ante el sepulcro](#), [Aparición de Cristo a María Magdalena y San Nicolás](#); [Halconero](#); [Tentación de Cristo por el demonio](#); [La curación del ciego y resurrección de Lázaro](#); [Camello](#); [La entrada de Cristo en Jerusalén](#) y [Bodas de Caná](#).

“Nuestro asombro al penetrar en el interior fue grandísimo...” así ilustraron Manuel Aníbal Álvarez y José Ramón Mélida la sorpresa que les causó ver el conjunto mural de la ermita de San Baudelio de Berlanga, en un artículo editado en 1907. Un singular tesoro artístico –descubierto por Teodoro Ramírez, miembro de la Comisión de Excavaciones de Numancia–, del que informó [Elías Romera a la Real Academia de la Historia](#). Ubicado en el pueblo de Casillas de Berlanga, el edificio resultaba sobrio en su exterior, pero su interior ofrecía al visitante uno de los mejores conjuntos de la pintura románica mural en Europa, ligado a una estructura arquitectónica absolutamente original. Los expresados historiadores, además de preguntarse cómo tan excepcional conjunto había podido pasar desapercibido hasta ese momento, realizaron un estudio del edificio y de sus pinturas, con el ánimo de que fuera protegido como monumento nacional (Mélida y Álvarez, 1907, pp. 144-155). Tal declaración tuvo lugar unos años después, por Real Orden de 24/8/1917, publicada en la Gaceta de Madrid el 27/8/1917.

Aquella llamada de atención sobre la riqueza de la decoración mural, y el amplio repertorio fotográfico que acompañó el artículo de 1907, alentó el interés no solo de historiadores, sino también de coleccionistas y marchantes de arte. En el verano de 1922 saltó la alarma: tentativas de robo se cernían sobre la ermita. Se denunciaron extraños movimientos que habían tenido lugar en torno al monumento, que alentaron una viva polémica en la prensa, y una denuncia que propició un largo expediente administrativo y un complicado proceso seguido en los tribunales de

justicia. Lo cierto, tras esos primeros rumores, es que los vecinos de Casillas de Berlanga, propietarios de la finca en la que se erigía la ermita, habían vendido el conjunto de pinturas al mercader italiano Leon Levi por 50.000 pesetas; asesorados en la operación por Francisco Marina Encabo, registrador de la propiedad de Almazán (Soria). Las operaciones de despegue y extracción de las pinturas fueron llevadas a cabo de manera clandestina, pero ante el aviso recibido por parte de la Guardia Civil de Berlanga, la operación fue detenida y las pinturas requisadas hasta que fuera resuelta la denuncia y la oportuna solución en los tribunales a dicha operación.

La Comisión Provincial de Monumentos de Soria despertó desde el primer momento el interés de sus representantes en las Cortes, de los académicos de las Reales Academias de Bellas de San Fernando y de la Historia, así como de la Dirección General de Bellas Artes, a fin de evitar el despojo de las pinturas. El historiador del arte y senador Elías Tormo denunció los hechos ante el Senado el 21 de julio de 1922: "...el Sr. Levi, que es ya conocido en muchas grandes historias, en muchas lamentables historias de la depreciación del tesoro artístico en España, porque es el mismo que con carta blanca del Emperador Federico, carta blanca que él cifró en cerca de un millón de francos, adquirió el famoso y espléndido retablo de Monforte, que es hoy una de las glorias del Museo de Berlín" (Santonja, 2005). Por su parte, la prensa local y nacional trató de sensibilizar a la sociedad sobre lo ocurrido y sobre la necesidad de preservar los tesoros artísticos para evitar tales pérdidas; diversos problemas como la escasez de recursos públicos para el mantenimiento de la riqueza artística del país, o las libertades de las que gozaban los propietarios a la hora de disponer de sus bienes, aún aquellos de valor histórico-artístico, fueron temas que llenaron las páginas de los diarios al debatir sobre la venta de las pinturas de San Baudelio. (Martínez Ruiz, 2008, pp. 213-276).

El historial de misivas remitidas por la Comisión Provincial de Monumentos de Soria, los viajes a Madrid, a fin de recabar la atención de las altas instancias, así como las visitas a la ermita, bien reflejadas por la documentación conservada, constituyen un elocuente testimonio de lo arduo de una lucha desigual que se saldó con pequeñas victorias, como la Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 12 de septiembre de 1923, en la que se dispuso reponer a su lugar originario las pinturas separadas de los muros de la ermita. Durante el largo proceso, administrativo y judicial, Leon Levi dejó entrever, y así lo declaró incluso ante los periodistas, que contaba con importantes contactos que permitirían doblegar a su favor la acción de los jueces. Finalmente, tras un largo proceso, una sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 1925 marcó un hito en la historia del despojo artístico en España: "...que los recurrentes, dueños de la ermita de San Baudelio, han podido libremente vender las pinturas murales de la misma y el D. Leon Levi adquirirlas y, en lo sucesivo disponer de ellas lícitamente...". Poco tiempo después tuvo lugar la salida de España del conjunto mural trasvasado a diversos lienzos. (Martínez Ruiz, 2013, pp. 19-36).

Aquella sentencia cayó como un jarro de agua fría sobre quienes habían tratado de impedir la exportación de las pinturas. La interpretación de los jueces sobre los hechos acaecidos causó verdadera sorpresa. Entre otras cosas la decisión se fundaba en los derechos de propiedad, aunque la ermita estuviera declarada monumento nacional; se estimó que las pinturas escapaban a la consideración de antigüedades tipificada por la Ley de 7 de julio de 1911; se consideró que el conjunto mural era independiente del edificio –fundándose en que las pinturas habían sido despegadas de éste–; ni siquiera el proceso de arranque fue entendido como un daño o menoscabo al conjunto artístico. El propio director general de Bellas Artes, Joaquín Pérez del Pulgar y Campos, conde de las Infantas, manifestó su desconcierto al presidente de la Comisión Provincial de Monumentos de Soria, Santiago Gómez Santa Cruz, el 21 de agosto de 1926: "¡Qué desdichado asunto este de las pinturas de San Baudelio! Tengo para mí, aunque parezca inmodestia, que si yo hubiera estado en la Dirección, no se hubiese incoado el

expediente con tanto balbuceo y tan poca continuidad de criterio y de acción por parte de los defensores oficiales de nuestro Tesoro Artístico, y que ciertamente contrastan con la de Uds. en la Comisión de Monumentos, y la decidida voluntad de los chamarileros compradores que por los medios que fuere, y Dios sabe cuáles han sido, han llegado hasta conseguir esta maldita sentencia del más alto de los Tribunales de la Nación” (Martínez Ruiz, 2008, p. 271).

El caso sirvió en España para revisar las leyes en vigor y tratar de subsanar los resquicios que éstas presentaban. Leví puso en manos de Gabriel Dereppe el conjunto de pinturas, que se fue dispersando entre diversas instituciones museísticas y coleccionistas privados. El 17 de noviembre de 1927 el Museum of Fine Arts de Boston compró dos de las composiciones más interesantes, correspondientes al ciclo superior: [La última Cena](#) y [Las santas mujeres ante el sepulcro](#). En 1941, de acuerdo con la monografía publicada por José Gudiol para una exposición celebrada en Toledo (Ohio) el resto de las pinturas permanecía aún en manos de Dereppe. El 25 de enero de 1952 fueron adquiridas a este por Elijah B. Martindale y H. A. Clowes, médico y químico respectivamente, fabricantes de antibióticos en Indianápolis, a cuyo museo legaron en 1958: [La Entrada de Cristo en Jerusalén](#) y [Las Bodas de Caná](#). Clowes llegó a ofrecer a Sánchez Cantón la cesión de las pinturas de San Baudelio al Museo del Prado a cambio de dos lienzos de Velázquez, a lo cual este se negó. En 1957, gracias a la mediación de James J. Rorimer, director del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, que en ese momento negociaba con el gobierno de Franco la exportación del ábside románico de San Martín de Fuentidueña (Segovia), con destino a The Cloisters; fueron adquiridos varios fragmentos de pinturas por el Metropolitan Museum of Art, en concreto seis paneles con escenas cinegéticas. El propósito de la operación era ser ofrecidos como intercambio por el ábside románico de San Martín de Fuentidueña (Segovia). Tal adquisición fue realizada por el Metropolitan Museum una vez que tuvo la confirmación de que el gobierno de Franco accedería al desmontaje y traslado del ábside a Nueva York a cambio de dichas pinturas, hasta entonces en poder de los industriales Martindale y Clowes. Una gestión que se saldó muy positivamente para la institución neoyorquina, puesto que al tiempo que consiguió el monumento segoviano para completar una de las salas de The Cloisters, acabó recibiendo como donación para su propio catálogo, por parte de los coleccionistas de Indianápolis, las pinturas del conjunto: [Tentación de Cristo por el demonio](#), [Curación del ciego y resurrección de Lázaro](#) y [Camello](#), destinadas a ornar la nueva sala creada con la incorporación del [ábside procedente de Fuentidueña](#), inaugurada en 1961. El Museo de Cincinnati recibió [El halconero](#), y [San Nicolás](#), del mismo conjunto, mientras que en el Museo del Prado recaló como depósito temporal e indefinido, tras el referido acuerdo de 1957: [Cacería de Liebres](#), [Cacería del ciervo](#), [Elefante](#), [Oso](#), [Soldado](#) y [Cortina](#) (Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, 2023, 229-262, 305-330).

Descripción

A pesar de que son numerosos los historiadores que han tratado de discernir el simbolismo de este repertorio mural –Cook, Camón Aznar, Ortego, Frinta, Nieto, Guardia...– no contamos con una lectura iconográfica consensuada sobre este enigmático conjunto. Han ido ganando peso las interpretaciones que han procurado poner en relación las claves simbólicas de la decoración mural con el análisis arquitectónico del edificio. La parte superior de los muros estaba decorada con un ciclo cristológico, mientras que el registro inferior aparecía ilustrado con escenas cinegéticas. Cook señaló las semejanzas que existían con otros conjuntos de la época, como Maderuelo o Taüll, pero lo cierto es que no es habitual un ciclo pictórico dedicado a la caza. Este mismo historiador estimaba que el maestro de Maderuelo habría pintado el friso alto tras trabajar en Taüll y en la Vera Cruz de Maderuelo, un segundo pintor se habría encargado de los murales de la pequeña capilla de la tribuna, y el maestro de San Baudelio propiamente dicho, el más original de los tres, habría sido el responsable de las escenas cinegéticas de la zona baja, en la misma época, pese a la diversidad de estilos (Cook, 1955). Otros autores, como Camón,

estimaron más antiguas las pinturas de la zona inferior (Camón, 1958). Guardia Pons, sin embargo, planteó un análisis de conjunto debida a la misma unidad programática, llevando incluso la cronología del conjunto más atrás en el tiempo, finales del X y comienzos del XI, al igual que el edificio; de modo que arquitectura y decoración responderían a las mismas inquietudes (Guardia Pons, 2011). En cualquier caso, muchos de los autores parecen estar de acuerdo en otorgar al conjunto mural una simbología en la que se teje: caza, guerra, poder y enfrentamiento secular entre el bien y el mal. Se ha llegado a interpretar las pinturas de la parte baja como un eco de los enfrentamientos territoriales que tuvieron lugar entre distintos obispos con el ánimo de reafirmar su dominio. En los últimos años ha ganado más peso la lectura de ambos ciclos, superior e inferior, como un conjunto unitario, apreciable en la técnica utilizada y motivos decorativos, además de enmarcarlo en el horizonte cronológico del primer cuarto del siglo XII.

Ubicaciones

Bibliografía

- CAMÓN AZNAR, José (1958): "Pinturas mozárabes de San Baudelio de Berlanga", nº 26, en Goya, Museo Lázaro Galdiano.
- COOK, Walter (1929): "Romanesque Spanish Mural Painting (I)", vol. XI, nº 4, The Art Bulletin.
- COOK, Walter (1955): "Las pinturas románicas de San Baudelio de Berlanga", nº 7, Goya: Revista de Arte.
- COOK, Walter y GUDIOL, José (1950): *Pintura e imaginería románicas. Ars Hispaniae VI*, Plus Ultra, Madrid.
- FRINTA, MOJMÍR (1964): "The Frescoes From San Baudelio De Berlanga", vol. 1/2, Gesta.
- GARNELO, José (1924): "Descripción de las pinturas de la Ermita de San Baudelio", nº 32, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1954): *La pintura románica en Castilla*, Instituto Diego Velázquez, CSIC..
- GUARDIA, Milagros (2011): *San Baudelio de Berlanga, una encrucijada*, Memoria Artium, Barcelona.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2013\): "La venta y expolio del patrimonio románico de Castilla y León", *La diáspora del románico hispano: de la protección al expolio*, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo \(Palencia\).](#)
- MELIDA, José Ramón y ÁLVAREZ, Manuel Aníbal (1907): "La ermita de San Baudelio", vol. 15, nº 175-177, en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, pp. 144-155.
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2023\): *De Fuentidueña a Manhattan. Patrimonio y diplomacia en España \(1952-1961\)*, Cátedra, Madrid.](#)
- TERES NAVARRO, Elias (2007): *El expolio de las pinturas murales de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga*, nº 319-320, Goya: Revista de arte.
- ZOZAYA, Juan (1976): "Igunas observaciones en torno a la ermita de San Baudelio de Casillas de Berlanga", Cuadernos de la Alhambra.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Mural paintings of San Baudelio de Berlanga.

Casillas de Berlanga (Soria)

Inventory number: 57 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Mural painting](#)

Century: First half of the 12th c.

Cultural context / Style: Medieval. Romanesque

Material: [Canvas](#)

Technique: [Fresco](#)

Object History

See the destination of the fragments of this mural set that are outside of Spain: [The Last Supper](#) and [The Holy Women at the Tomb](#), [The Apparition of Christ to Mary Magdalene and Saint Nicholas](#); [The Falconer](#); [The Temptation of Christ by the Devil](#); [The Healing of the Blind Man and the Resurrection of Lazarus](#); [The Camel](#); [Christ's Entry into Jerusalem](#), and The Wedding at Cana.

'Our amazement on entering the interior was immense...' This is how Manuel Aníbal Álvarez and José Ramón Mélida described the surprise they felt on seeing the mural in the chapel of San Baudelio de Berlanga, in an article published in 1907. A unique artistic treasure - discovered by Teodoro Ramírez, a member of the Numantia Excavation Commission - which [Elías Romera reported to the Royal Academy of History](#). Located in the village of Casillas de Berlanga, the exterior of the building was sober, but its interior offered the visitor one of the best examples of Romanesque mural painting in Europe, linked to an absolutely original architectural structure. The aforementioned historians, as well as wondering how such an exceptional ensemble had been able to go unnoticed until that moment, carried out a study of the building and its paintings, with the aim of having it protected as a national monument (Mélida y Álvarez, 1907, pp. 144-155). This declaration took place a few years later, by Royal Order of 24/8/1917, published in the Gaceta de Madrid on 27/8/1917.

That call for attention to the richness of the mural decoration, and the extensive photographic repertoire that accompanied the 1907 article, encouraged the interest not only of historians, but also of collectors and art dealers. In the summer of 1922 the alarm was raised: there were rumours of attempted theft at the chapel. Strange movements around the monument were reported, which led to a lively debate in the press, and a complaint that led to a long administrative file and a complicated trial in the courts of justice. What is certain, following these initial rumours, is that the residents of Casillas de Berlanga, owners of the estate on which the chapel was built, had sold the set of paintings to the Italian merchant Leon Levi for 50,000 pesetas; they were advised in the transaction by Francisco Marina Encabo, registrar of the property of Almazán (Soria). The operations to remove the paintings were carried out clandestinely, but following a tip-off from the Civil Guard in Berlanga, the operation was stopped and the paintings seized until the complaint was resolved and the operation was dealt with in court.

From the outset, the Provincial Monuments Commission of Soria aroused the interest of its representatives in the Spanish Parliament, of the academics of the Royal Academies of Fine Arts of San Fernando and of History, as well as of the General Directorate of Fine Arts, in order to prevent the paintings from being stripped of their value. The art historian and senator Elías Tormo denounced the events before the Senate on 21 July 1922: '...Mr Levi, who is already known in many great stories, in many lamentable stories of the depreciation of the artistic treasure in Spain, because he is the same one who, with carte blanche from Emperor Frederick, a carte blanche

that he valued at close to a million francs, acquired the famous and splendid altarpiece of Monforte, which is today one of the glories of the Berlin Museum' (Santonja, 2005). For its part, the local and national press tried to raise awareness in society about what had happened and about the need to preserve artistic treasures to avoid such losses; various problems such as the scarcity of public resources for the maintenance of the country's artistic wealth, or the freedoms enjoyed by owners when it came to disposing of their property, even those of historical and artistic value, were topics that filled the pages of the newspapers when debating the sale of the paintings of San Baudelio. (Martínez Ruiz, 2008, pp. 213-276).

The history of letters sent by the Provincial Commission of Monuments of Soria, the trips to Madrid to get the attention of the higher authorities, as well as the visits to the chapel, well reflected by the preserved documentation, constitute an eloquent testimony of the arduousness of an unequal struggle that ended with small victories, such as the Royal Order of the Ministry of Public Instruction and Fine Arts of 12 September 1923, which ordered that the paintings removed from the walls of the chapel be returned to their original location. During the long administrative and judicial process, Leon Levi hinted, and even declared to journalists, that he had important contacts who would allow him to bend the judges' actions in his favour. Finally, after a long process, a Supreme Court ruling on 25 February 1925 marked a milestone in the history of artistic dispossession in Spain: '...that the appellants, owners of the hermitage of San Baudelio, have been able to freely sell the mural paintings and that Mr Leon Levi has acquired them and may henceforth dispose of them lawfully...' Shortly afterwards, the mural collection left Spain and was transferred to various canvases. (Martínez Ruiz, 2013, pp. 19-36).

That sentence came as a shock to those who had tried to prevent the export of the paintings. The judges' interpretation of the events caused real surprise. Among other things, the decision was based on property rights, even though the chapel had been declared a national monument; it was considered that the paintings did not fall under the category of antiquities typified by the Law of 7 July 1911; it was considered that the mural as a whole was independent of the building - on the grounds that the paintings had been detached from it -; not even the process of removal was understood to be damaging or detracting from the artistic ensemble. The Director General of Fine Arts himself, Joaquín Pérez del Pulgar y Campos, Count of Las Infantas, expressed his bewilderment to the president of the Provincial Monuments Commission of Soria, Santiago Gómez Santa Cruz, on 21 August 1926: 'What an unfortunate business this is about the paintings of San Baudelio! I have a feeling, although it may seem immodest, that if I had been in charge, the case would not have been opened with so much stammering and so little continuity of criteria and action on the part of the official defenders of our Artistic Treasury, and that certainly contrasts with that of you in the Monuments Commission, and the determined will of the junk buyers who, by whatever means, and God knows what they have been, have managed to get this damn sentence from the highest court in the nation' (Martínez Ruiz, 2008, p. 271).

The case served in Spain to review the laws in force and try to remedy the loopholes they presented. Leví placed the set of paintings in the hands of Gabriel Dereppe, who dispersed them among various museum institutions and private collectors. On 17 November 1927, the Museum of Fine Arts in Boston bought two of the most interesting compositions, from the upper cycle: [The Last Supper](#) and [The Holy Women at the Tomb](#). In 1941, according to the monograph published by José Gudiol for an exhibition held in Toledo (Ohio), the rest of the paintings were still in Dereppe's hands. On 25 January 1952 they were acquired from him by Elijah B. Martindale and H. A. Clowes, a doctor and a chemist respectively, and manufacturers of antibiotics in Indianapolis, to whose museum they bequeathed [The Entry of Christ into Jerusalem](#) and [The Wedding at Cana](#) in 1958. Clowes even offered Sánchez Cantón the possibility of transferring the paintings of Saint Baudelio to the Prado Museum in exchange for two Velázquez canvases, which Sánchez Cantón refused. In 1957, thanks to the mediation of James J. Rorimer, director of the

Metropolitan Museum of Art in New York, which at that time was negotiating with Franco's government the export of the Romanesque apse of San Martín de Fuentidueña (Segovia) to The Cloisters, several fragments of paintings were acquired by the Metropolitan Museum of Art, specifically six panels with hunting scenes. The purpose of the operation was to offer the Romanesque apse of San Martín de Fuentidueña (Segovia) in exchange. The Metropolitan Museum made the acquisition once it had confirmation that Franco's government would agree to the dismantling and transfer of the apse to New York in exchange for the paintings, which until then had been in the hands of the industrialists Martindale and Clowes. A negotiation that ended very positively for the New York institution, since at the same time as it obtained the Segovian monument to complete one of the rooms of The Cloisters, it ended up receiving as a donation for its own catalogue, from the Indianapolis collectors, the paintings of the set: [Temptation of Christ by the Devil](#), [Healing of the Blind Man and Raising of Lazarus](#) and [The Camel](#), which were destined to adorn the new room created with the incorporation of the [apse from Fuentidueña](#), inaugurated in 1961. The Cincinnati Museum received [The Falconer](#), and [Saint Nicholas](#), from the same set, while the Prado Museum received it as a temporary and indefinite deposit, following the aforementioned agreement of 1957: [Hare Hunt](#), [Deer Hunt](#), [Elephant](#), [Bear](#), [Soldier](#) and [Curtain](#) (Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, 2023, 229-262, 305-330).

Description

Despite the fact that numerous historians have tried to discern the symbolism of this mural repertoire — Cook, Camón Aznar, Ortego, Frinta, Nieto, Guardia... — we do not have a consensual iconographic reading of this enigmatic ensemble. Interpretations that have sought to relate the symbolic keys of the mural decoration to the architectural analysis of the building have gained weight. The upper part of the walls was decorated with a Christological cycle, while the lower part was illustrated with hunting scenes. Cook pointed out the similarities with other sites of the period, such as Maderuelo or Taüll, but the truth is that a pictorial cycle dedicated to hunting is unusual. This same historian believed that the master of Maderuelo would have painted the upper frieze after working in Taüll and in the Vera Cruz of Maderuelo, a second painter would have been in charge of the murals of the small chapel of the tribune, and the master of San Baudelio himself, the most original of the three, would have been responsible for the hunting scenes in the lower area, at the same time, despite the diversity of styles (Cook, 1955). Other authors, such as Camón, considered the paintings in the lower area to be older (Camón, 1958). Guardia Pons, however, proposed an overall analysis due to the same programmatic unity, even taking the chronology of the whole further back in time, to the end of the 10th and beginning of the 11th centuries, as the building; so that architecture and decoration would respond to the same concerns (Guardia Pons, 2011). In any case, many of the authors seem to agree in attributing a symbology to the mural complex in which the following are interwoven: hunting, war, power and the secular confrontation between good and evil. The paintings in the lower part have even been interpreted as an echo of the territorial confrontations that took place between different bishops with the aim of reaffirming their dominion. In recent years, the reading of both cycles, upper and lower, as a unitary whole has gained more weight, appreciable in the technique used and decorative motifs, in addition to framing it in the chronological horizon of the first quarter of the 12th century.

Locations

Bibliography

- CAMÓN AZNAR, José (1958): "Pinturas mozárabes de San Baudelio de Berlanga", nº 26, en Goya, Museo Lázaro Galdiano.

- COOK, Walter (1929): "Romanesque Spanish Mural Painting (I)", vol. XI, nº 4, The Art Bulletin.
- COOK, Walter (1955): "Las pinturas románicas de San Baudelio de Berlanga", nº 7, Goya: Revista de Arte.
- COOK, Walter y GUDIOL, José (1950): *Pintura e imaginería románicas. Ars Hispaniae VI*, Plus Ultra, Madrid.
- FRINTA, MOJMÍR (1964): "The Frescoes From San Baudelio De Berlanga", vol. 1/2, Gesta.
- GARNELO, José (1924): "Descripción de las pinturas de la Ermita de San Baudelio", nº 32, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1954): *La pintura románica en Castilla*, Instituto Diego Velázquez, CSIC..
- GUARDIA, Milagros (2011): *San Baudelio de Berlanga, una encrucijada*, Memoria Artium, Barcelona.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2013\): "La venta y expolio del patrimonio románico de Castilla y León", *La diáspora del románico hispano: de la protección al expolio*, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo \(Palencia\).](#)
- MELIDA, José Ramón y ÁLVAREZ, Manuel Aníbal (1907): "La ermita de San Baudelio", vol. 15, nº 175-177, en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, pp. 144-155.
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2023\): *De Fuentidueña a Manhattan. Patrimonio y diplomacia en España \(1952-1961\)*, Cátedra, Madrid.](#)
- TERES NAVARRO, Elias (2007): *El expolio de las pinturas murales de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga*, nº 319-320, Goya: Revista de arte.
- ZOZAYA, Juan (1976): "Igunas observaciones en torno a la ermita de San Baudelio de Casillas de Berlanga", Cuadernos de la Alhambra.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [Instituto de Patrimonio Cultural de España. Ministerio de Cultura.](#) Gobierno de España |
Fotografía: Juan Cabré Aguiló

52/1347